

INKLYUZIV TALIM VA UNDA MOSLASHUVCHANLIK TAMOYILI

Jabborova Sayyoraxon Muxammadqobilovna

Andijon davlat pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrası o‘qituvchisi

Allakova Rayhona Komiljonovna

Andijon davlat pedagogika instituti Tarix yo`nalishi talabasi

Annotatsiya: Inklyuziv ta’limda moslashuvchanlik tamoyili. Bu tamoyilning mazmuni shundaki, o’quv reja, dastur va darsiliklar maxsus ehtiyojli bolalarning imkoniyatlariga moslashuvchan bo’lishi kerak. Bolaning maxsus ta’limga bo’lgan ehtiyojlari har qanday integrasiya faoliyatining asosini tashkil etishi kerak. Shaxs ehtiyojlarining darajalari va turlari har xil bo’lganligi tufayli bunday faoliyatlar moslashuvchan o’zgaruvchan bo’lishi talab etiladi.

Kalit sòzlar: Inklyuziv ta’lim jarayoni, umumta’lim maktablari, nogiron bolalar, 6 - modda, 29 -modda, mos keluvchi; - rivojlantiruvchi; - inklyuziv.

Аннотация: Принцип гибкости в инклюзивном образовании. Суть этого принципа в том, что учебная программа, программы и учебники должны быть гибкими к возможностям детей с особыми потребностями. Потребности ребенка в специальном образовании должны лежать в основе любой интеграционной деятельности. Ввиду различных уровней и типов индивидуальных потребностей такая деятельность должна быть гибкой и разнообразной.

Ключевые слова: Процесс инклюзивного образования, общеобразовательные школы, дети-инвалиды, статьи 6, статьи 29, совместимые; - развивающийся; - включительно

Abstract: The principle of flexibility in inclusive education. The essence of this principle is that the curriculum, programs and textbooks should be flexible to the capabilities of children with special needs. The child's needs for special education should form the basis of any integration activity. Due to the different levels and types of individual needs, such activities are required to be flexible and variable.

Key words: Inclusive education process, comprehensive schools, disabled children, Article 6, Article 29, compatible; - developing; - inclusive.

Maxsus ta’lim imkoniyati cheklangan bolalar uchun ta’lim tizimi sifatida rivojlangan. Ushbu ta’lim imkoniyati cheklangan bolalarning ehtiyojlarini umumta’lim muasasalarida qondirib bo’lmaydi degan taxminlar asosida qurilgan. Maxsus ta’lim butun dunyoda maktab yoki internat shaklida, shuningdek umumta’lim maktablarining katta bo’lmagan qismlari sifatida faoliyat yuritadi. Maxsus ehtiyojli bolalarning maxsus ta’lim tizimda o’qitilishi ularning maktabni tugatgach ijtimoiy

jamiyatga moslashib ketishlarini qiyinlashtiradi. Shuningdek ularning o‘z oilasidan uzoqda bo‘lishlariga majbur qiladi. Bu toifa bolalar boqimandalikka o‘rganib qoladilar, o‘z-o‘ziga xizmat qilishlarida qiyinchiliklarga duch keladilar.

Inklyuziv ta’lim nogiron bolalarni ta’lim jarayoniga integratsiya qilish hamda umumta’lim maktablarini nogiron bolalarga moslashtirishni ko‘zda tutadigan, ijtimoiy adolat va tenglikni bosh maqsad qilib olgan jarayondir. Inklyuziv ta’lim ijtimoiy modelga asoslanadi va u muammoni bolada emas, balki dastur va metodologiyada deb hisoblaydi. Bunday ta’lim tizimiga ba’zi bir o‘zgartirishlar kiritishni taqazo etadi. Bunda har bir bolaning ehtiyojini hisobga olgan holda o‘quv rejalari tayyorlanadi, uslubiyotning psixologik muammolari bilan bog‘liq tomonlari to‘g‘ri yo‘lga qo‘yiladi. Inklyuziv ta’lim hamma bolalarni, shu jumladan, nogiron bolalarni ham o‘zlari xohlagan maktabda o‘qishi mumkin, deb xulosa chiqaradi. Bolaning nogiron bo‘lib qolishiga jamiyat, undagi muhit, tushunmovchiliklar, yo‘l qo‘yilgan xatolar sababchi bo‘lgan. Demak, uning o‘qishi uchun ham shu jamiyatning o‘zi jon kuydirishi shart. Bola huquqlari xalqaro Konvensiyadan kelib chiqib, yaxshi maktab ta’limini uch xil ibora bilan ta’riflash mumkin, ya’ni: - mos keluvchi; - rivojlantiruvchi; - inklyuziv; Konvensiyaning 6-moddasida shunday satrlar bor: "Tirik qolish va rivojlanish". Bu modda mos keluvchi ta’limga taalluqli. Rivojlantiruvchi ta’lim 29-moddada ko‘rsatilgan: "Ta’lim shaxsning yuqori darajada rivojlanishiga, iqtidorli, aqliy va jismoniy qobiliyatlarini o‘stirishga yo‘naltirilgan bo‘lishi, bolani erkin jamiyatda faol yashashga tayyorlash kerak".

Inklyuziv ta’limning maqsadi - alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan o‘quvchilar uchun maktabda maxsus vosita va metodlarni qo‘llash orqali maxsus pedagoglarni jalb etgan holda to‘siqsiz moslashtirilgan ta’lim muhitini yaratish, ularning jamiyatga samarali moslashuvi hamda to‘laqonli uyg‘unlashuviga xizmat qiladigan sifatli umumiy o‘rta ta’lim berishni ta’minlashdan iborat. Maktablar alohida ta’lim olish ehtiyoji bo‘lgan bolalar va ularning ota-onalariga korreksion pedagogik yordam olishida va kasbga yo‘naltirishda har tomonlama yordam ko‘rsatadi.

Inklyuziv ta’limning vazifalari quyidagilardan iborat:

1. Rivojlanishning turli imkoniyatlariga ega bo‘lgan o‘quvchilar uchun har qanday kamsitilishni istisno qiladigan, barcha bolalarga teng munosabatda bo‘lishni ta’minlaydigan yagona moslashtirilgan ijtimoiy muhitni yaratish;

2. Jamoatchilik hamda ta’lim jarayonining barcha ishtirokchilarida alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan o‘quvchilar muammolariga nisbatan bag‘rikenglik munosabatini shakllantirish;

3. Ta’lim jarayonida sog‘lom bolalar bilan bir qatorda alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarning aqliy va ijtimoiy salohiyatlarini rivojlantirish;

4. Barcha o‘quvchilar uchun davlat ta’lim standartlariga muvofiq umumiy o‘rta ta’lim dasturlarini o‘zlashtirish uchun imkoniyat yaratish;

5. O‘quvchilarning har tomonlama rivojlanishi, emotsional-irodaviy sohasi, bilish faoliyatini faollashtirish, ijtimoiy ko‘nikma va salohiyatini shakllantirish uchun shart-sharoitlar yaratish;

6. Alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarni tarbiyalayotgan oilalarga maslahat yordami berish hamda ota-onalarni farzandlariga ta’lim-tarbiya berish, pedagogik texnologiyalar, ta’lim-tarbiya metod va vositalarini qo‘llash sohasida xabardorlik darajasini oshirish, ularni psixologik-pedagogik jihatdan qo‘llab-quvvatlash.

Inklyuziv talimning muhim asosiy tamoyillari quyidagilardir:

1. Barcha bolalar, imkoniyati cheklangan bolalar bilan bir xil maktab va bir xil sinfxonada, bir xil sharoitda ta'lim olishlari kerak.

2. O'zbekistonda oilaviy sharoitdan qat'iy nazar, barcha bolalar davlat umumta'lim maktablariga qatnaydi, bu davlat tomonidan kafolatlangan.

3. Imkoniyati cheklangan bolalar, maxsus maktablarda emas, balki umumta'lim maktablarida ham ta'lim olishlari mumkin.

4. O'zbekistonda imkoniyati cheklangan bolalar, ixtisoslashtirilgan maktablarda, sanatoriy turdagi maktab-internatlarda, uy sharoitida ta'lim oladilar.

5. Hozirda O'zbekistonda 3 mingdan ortiq umumiy o'rta ta'lim maktablarida 13 ming nafarga yaqin o'quvchilar inklyuziv talim bilan qamrab olingan. 2025-yilgacha 40% imkoniyati cheklangan bolalar inklyuziv talimga jalb etilishi rejalashtirilmoqda.

Inklyuziv talimda moslashuvchanlik tamoyili, o'quv reja, dastur va darsliklarning maxsus ehtiyojli bolalarning imkoniyatlariga moslashuvchan bo'lishini talab qiladi. Bu tamoyil, integratsiya faoliyatining asosini tashkil etishi bilan birga, bolaning maxsus ta'limga bo'lgan ehtiyojlari ham qondiriladi. Shaxs ehtiyojlarining darajalari va turlari har xil bo'lganligi tufayli, inklyuziv ta'limda moslashuvchanlik tamoyili, faoliyatlarining moslashuvchan va o'zgaruvchan bo'lishini talab qiladi.

Maxsus ehtiyojli bolalar inklyuziv tarzda o'qitilayotgan sinflarda yuqori malakali o'qituvchilarning dars berishi talab etiladi. Bu sababli inklyuziv sinf o'qituvchisi defektlogiya sohasi bo'yicha ham malaka oshirgan bo'lishi kerak

Inklyuziv ta'limda moslashuvchanlik tamoyilining bosqichlari quyidagicha bo'lib, har bir bosqichda alohida vazifalar bajariladi

1. Izlab topish va jalb qilish bosqichi: Nogiron bolalarni izlab topish va umumiy ta'lim maktablariga jalb etish bosqichi.

2. Maxsus ehtiyojli bolalar bilan shug'ullanish bosqichi: Umumiy ta'lim muassasalarida maxsus ehtiyojli bolalar bilan shug'ullanish uchun o'quv-tarbiyaviy va korreksion-rivojlantiruvchi rejalar tuziladi.

3. Rehabilitasiya bosqichi: Nogiron bolalarning faoliyatlarini kengaytirish va ularning imkoniyatlari darajasini oshirish maqsadida rehabilitasiya ishlari amalga oshiriladi.

4. Intergasiya bosqichi: Inklyuziv tarzda o'qitilgan va reabilitatsiya jarayoni tugagan nogiron bolalar ijtimoiy jamiyatga to'la kiritiladi.

Maxsus ehtiyojli bolalarni umumiy ta'lim sharoitida o'qitish, ularning xususiyatlari, nuqson turi, darajasi va sinfdagi bolalar sonini e'tiborga olgan holda tashkil qilinadi. Har bir bola o'z imkoniyat darajasida rivojlanadi. Bu sababli inklyuziv sinfda o'qituvchi bolalarning ikoniyatini e'tiborga olib, darslarni shunga muvofiq rejalashtira olsa, bolalarning nogironligi bilim olishiga ta'sir qilishini bilib, bu qiyinchiliklarni bartaraf etishning uslubiy yo'llaridan foydalansa, maktab va oila hamkorligini to'la yo'lga qo'ya olsa hamda nogiron bolaning kelajagiga ishonch bilan qarasagina dars jarayoni muvaffaqiyatli kechishiga erishish mumkin.

Inklyuziv ta'limning rivojlantirish uchun umumiy ta'lim tizimiga tarkibiy o'zgartirishlar kiritish muhimdir. Maxsus ta'lim va umumiy ta'lim o'rtasidagi to'siqlar olib tashlanishi kerak. Maxsus ta'lim oddiy ta'limning bir qismi bo'lishiga qaramasdan, o'zining o'quvchilari, o'qituvchilari, boshqaruv jamoasi va ta'minot tizimidan tashkil topgan ikkita ta'lim tizimi amalda qo'llanilib kelinmoqda. Barcha o'quvchilarning talablariga javob beruvchi "Inklyuziv maktab"da bunday tizimga ehtiyoj qolmaydi

Inklyuziv ta'limni rivojlantirish uchun milliy, tashkiliy va uslubiy islohotlar talab etiladi. Maxsus ta'limga muhtoj bolalar hozirgi maktab tizimida ehtiyojlari qondirilmayotgan bolalardir. Shu sababdan maktablar barcha bolalarning turli xildagi va umumiy maqsadlari, intilishlari, qiziqishlariga javob berishi va ularning bilim olishlarini ta'minlashi lozim.

Xulosa: Inklyuziv talim, nogiron bolalarni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish va umumta'lim maktablarini nogiron bolalarga moslashtirishni ko'zda tutadigan, ijtimoiy adolat va tenglikni bosh maqsad qilib olgan jarayon. Bu talim shakli, imkoniyati cheklangan bolalar uchun maxsus maktablarda emas, balki sog'lom bolalar o'qiydigan umumta'lim maktablarida ham ta'lim-tarbiya olishlari mumkin ekanligini e'tirof etadi. Inklyuziv talimning maqsadi, barcha bolalarga ta'lim olishda teng imkoniyatlar berish va ularning barchasiga sifatli ta'lim taqdim etishdir. Bu talim shakli, imkoniyati cheklangan bolalar bilan sog'lom bolalar o'rtasidagi birlikda o'qish va o'yinlash imkoniyatini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Inklyuziv ta'lim nima? Internet of Good Things Uzbekistan
<https://uz.goodinternet.org/uz/sections/osmirlar/talim-va-men/inklyuziv-talim-nima/>

2. INKLYUZIV TA'LIM HAQIDA TUSHUNCHA
(<https://zenodo.org/records/7642045>)

3. Inklyuziv ta'lim UNICEF (<https://www.unicef.org/uzbekistan/uz/inklyuziv-talim>)

4. <https://zenodo.org/records/7642045>
5. <https://uz.goodinternet.org/uz/sections/osmirlar/talim-va-men/inklyuziv-talim-nima/>
6. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. *AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH*.
7. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O’RNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG’UNLIGI.
8. Maxmudjanovna, A. N. (2023). ZAMONAVIY AXBOROT MUHITIDA YOSHLAR TA’LIM TARBIYASI VA MUAMMOSI.
9. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). UCHINCHI RENESSANSNI BARPO ETISHDA JADID MA’RIFATPARVARLARINING BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID QARASHLARI. *TADQIQOTLAR*, 26(1), 101-106.
10. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(9), 89-92.
11. Farhodovna, X. R. O., Sobirjon o’gli, U. B., & Tohirjon o’g’li, M. Z. (2024). BALIQCHI TARIXI VA ZIYORATGOHLARI. *SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY*, 2(15), 80-84.
12. Атабаева, Н. (2024). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СТУДЕНТАМ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА ИСТОРИИ. *Ilm-fan va ta’lim*, 2(2 (17)).
13. Atabayeva, N. M. (2023). Namangan Region Industry in World War II. *AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH*.
14. Mahmudjanovna, A. N. (2021). Frontline newspapers cover the contribution of uzbek industry to victory during world war ii. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(12), 295-298.
15. Alimjanovna, M. Z. (2022, October). PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM AND SOCIAL LIFE IN THE KINGDOM OF BABURIDS. In *Archive of Conferences* (pp. 173-187).
16. Alimjanovna, Z. M. (2022). NOSTALGIA IN THE PERSON OF BABUR. *European Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 4, 67-73.
17. Maxmudova, Z. (2022). MILLATLARARO TOTUVLIK VA DINIY BAG ‘RIKENGLIK O ‘ZBEK XALQINING YUKSAK QADRIYATIDIR. *Journal of Integrated Education and Research*, 1(1), 150-154.